

УДК 336.767.2

DOI 10.5281/zenodo.20970581

КУЛИКОВ Александр Владимирович¹,
ПАНАЙОТУ Элина Михайловна¹

¹ ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», Институтский переулок, 9, Долгопрудный, Московская область, Россия, 141701

СЕТЕВЫЕ МЕТОДЫ ПОРТФЕЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ: МАКСИМАЛЬНЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ МНОЖЕСТВА И ГРАФОВЫЕ НЕЙРОСЕТИ ВНИМАНИЯ НА РЫНКЕ АКЦИЙ РОССИИ

Статья посвящена разработке и эмпирической проверке подхода к управлению инвестиционным портфелем на основе графовых нейронных сетей с механизмом внимания (Graph attention network, GAT) с предварительной структурной фильтрацией множества активов с использованием максимального независимого множества (Maximum Independent Set, MIS) и адаптивного порога корреляции. Помимо этого, работа содержит краткий анализ графовых характеристик российского рынка и динамики максимальных независимых множеств. Эмпирическая база исследования включает данные по ликвидным акциям российского фондового рынка за период 2020–2025 годов, охватывающий как относительно спокойные режимы, так и стрессовые эпизоды и структурные сдвиги.

Предлагаемый метод сравнивается с рыночным индексом, классическими портфельными стратегиями, многослойным перцептроном и графовой моделью без MIS-фильтрации с использованием walk-forward оптимизации. Результаты показывают, что включение MIS с адаптивным порогом приводит к заметному улучшению по всем ключевым метрикам относительно базовой GAT-модели без фильтрации. Итоговый капитал в среднем возрастает примерно на 56 %, коэффициент Шарпа – примерно на 157 %, максимальная просадка по модулю уменьшается на 35 %, а средняя внутривнутрипортфельная корреляция снижается на 43 %. При этом на падающем рынке, когда базовый GAT даёт отрицательную доходность, выигрыш стратегии особенно заметен. Анализ энтропии коэффициентов внимания свидетельствует о том, что MIS-фильтрация делает внимание модели более сконцентрированным, перераспределяя его в пользу малого числа структурно значимых рёбер и снижая влияние шумовых связей.

Ключевые слова: диверсификация, портфельная оптимизация, фондовый рынок России, граф взаимосвязей, максимальное независимое множество, графовые нейросети внимания, коэффициент Шарпа.

Введение. Современный инвестор работает в среде, где результат торговли определяется не столько свойствами отдельных бумаг, сколько поведением портфеля в целом. Поэтому портфель целесообразно рассматривать как единую систему, в которой структура взаимосвязей между инструментами существенно влияет на риск и доходность, а методы, учитывающие совместную динамику активов, становятся особенно важными при распределении капитала.

Классическая теория портфеля, восходящая к модели Марковица [1], использует «доходность – риск» для решения данной задачи с использованием оценок среднего и матрицы ковариаций. Данный подход был расширен за счёт динамических моделей волатильности и ковариаций, таких как GARCH и DCC-GARCH, а также с помощью оптимизации метрик эффективности портфеля, включая коэффициент Шарпа [2–3]. Однако даже в этих более сложных вариантах рынок описывается преимущественно через

моменты распределений и ковариационные зависимости, структурная организация связей между активами явно не выделяется, а mean–variance-подход остаётся чувствителен к ошибкам оценивания и небольшим колебаниям входных параметров [4].

На этом фоне в современной финансовой литературе активно развиваются сетевые методы анализа рынка. В этой постановке акции представляются вершинами графа, а рёбра отражают силу статистической или экономической связи между ними, что позволяет переходить от работы с ковариационной матрицей к анализу более интерпретируемой структуры рынка: выделять ядро и периферию, кластеры, ключевые вершины и структурно удалённые активы, естественным образом выступающие кандидатами на диверсификацию [5–8]. Для подавления шумовых связей и выделения более устойчивого «скелета» структуры используют минимальные остовные деревья, планарные фильтры, пороговые графы и сети частных корреляций [5–8].

Особое место в этой логике занимают максимальные независимые множества. В терминах порогового корреляционного графа максимальное независимое множество – это такой набор бумаг, между любыми двумя из которых в графе отсутствует ребро, то есть их парная корреляция ниже выбранного порога. При этом добавление любой новой бумаги неминуемо привело бы к появлению хотя бы одного ребра внутри множества. Тем самым MIS задаёт естественную комбинаторную формулировку задачи выбора набора активов, максимально разнесённых по корреляционной сети и, следовательно, хорошо диверсифицированных. В частности, показано, что прямой отбор портфеля по MIS способен формировать корреляционно-диверсифицированные портфели с устойчивыми преимуществами по риск–доходности относительно стандартных индексов [9], хотя в таких схемах MIS определяет лишь состав, но не оптимальные веса портфеля.

Параллельно за последнее десятилетие быстро развивается применение графовых нейронных сетей (GNN) к финансовым данным. Графовые нейросети и, в частности, GAT позволяют учитывать не только признаки отдельных активов, но и их положение в структуре рыночных связей, реализуя механизм передачи сообщений по графу и внимания для адаптивного взвешивания вкладов соседних узлов [10]. Для финансовых задач это особенно важно, поскольку влияние соседей зависит от режима рынка и локального контекста, а включение графовой структуры способно улучшать качество прогнозов и риск-скорректированных метрик портфеля: от общей постановки GNN и их таксономии [11] до специализированных графовых моделей для предсказания доходностей и цен акций [12], а также прямой оптимизации весов портфеля в сквозных моделях, где веса портфеля оптимизируются непосредственно на выходе нейросети (end-to-end схемах) [13].

Тем не менее, между классической MIS-диверсификацией и графовыми нейросетями сохраняется методологический зазор. В существующих работах максимальное независимое множество, как правило, используются как отдельный, интерпретируемый инструмент предварительного отбора «непохожих» активов, но почти не интегрируется в сам процесс обучения нейросетевых моделей, хотя практика применения порогов и структурных фильтров в графах уже хорошо разработана.

Для российского рынка этот разрыв проявляется особенно заметно. С одной стороны, здесь сложилась сильная традиция сетевого анализа: подробно изучаются корреляционные и рыночные графы, распределения корреляций, плотность рёбер, максимальные клики и максимальные независимые множества, а также частично-корреляционные сети для крупнейших эмитентов, на основе которых анализируются меры центральности и строятся индикаторы уязвимости системы. Эти работы последовательно выявляют ядро–периферию российского рынка, показывают, что компактное ядро формируют наиболее ликвидные нефтегазовые и финансовые компании, а менее ликвидные бумаги образуют более разреженную периферию, и фиксируют рост взаимозависимости и сетевой уязвимости в стрессовых режимах [14–16]. Дополнительно

энтропийный анализ эффективности Московской биржи на минутных данных демонстрирует устойчиво высокую предсказуемость цен и её зависимость от отраслевой принадлежности эмитентов, что согласуется с наличием устойчивого сетевого ядра [17].

С другой стороны, линия работ по портфельному анализу российских акций с применением методов машинного обучения в основном опирается на «плоские» модели, работающие с векторными признаками, и практически не использует рыночную сеть как основной вход для специализированных графовых архитектур [18]. В результате сетевой анализ остаётся слабо интегрированным в современный аппарат графовых моделей в финансах, которые уже становятся стандартным инструментом для моделирования сложных зависимостей между активами, но пока почти не применяются к российским данным.

Практическая значимость этой проблемы усиливается особенностями российского рынка в 2020–2025 годах. Во-первых, рынок прошёл через череду шоковых режимов, включая эпизоды резких обвалов и последующих восстановлений в 2022–2025 годах, что сопровождалось заметной перестройкой корреляционной структуры и ростом общей неопределённости для частных инвесторов [19, 20]. Во-вторых, на рынке сохраняется высокая концентрация ликвидности в ограниченном наборе системно значимых бумаг, о чём свидетельствуют как данные Мосбиржи по объёму частных вложений, так и структура наиболее популярных «народных» портфелей, что ограничивает эффект диверсификации [21, 22]. В-третьих, заметная роль розничных инвесторов и концентрация их внимания в узком круге «голубых фишек» усиливают однородность рыночного поведения, делая портфели частных инвесторов более подверженными коллективным просадкам в периоды повышенного «индекса страха». В таких условиях особенно востребованы методы, которые не просто оптимизируют веса на основе исторических ковариаций, а способны находить более устойчивые комбинации активов, лучше защищающие портфель от просадок в тяжёлые периоды и одновременно опирающиеся на современный аппарат анализа структурных зависимостей.

Учитывая одновременно методологический разрыв между сетевыми исследованиями российского рынка и их использованием в обучаемых моделях и указанные рыночные особенности 2020–2025 годов, настоящая работа направлена на его частичное преодоление через объединение идей максимального независимого множества и сетей внимания на графах в задаче формирования портфеля российских акций. Новизна подхода состоит в том, что, в отличие от работ, где MIS используется как самостоятельный механизм построения портфеля, здесь этот инструмент рассматривается как структурный фильтр для отбора слабо взаимосвязанных активов и построения подграфа, на котором далее обучается нейросетевая модель типа GAT. Таким образом, графовый критерий диверсификации переносится внутрь обучаемой архитектуры и становится частью end-to-end процедуры формирования портфельных весов.

В рамках работы были решены следующие задачи: на данных 2020–2025 годов были построены динамические графы взаимосвязей и выделялись MIS в скользящих окнах; была разработана модель MIS+GAT для прямой генерации портфельных весов; а также проведено сравнение её результатов с базовыми стратегиями с количественной оценкой эффекта адаптивного порога MIS-фильтрации по показателям доходности, риска, просадок и внутривидовой корреляции.

Материалы и методы. В работе рассматривался российский фондовый рынок в 2020–2025 годах: анализ проводился по 39 акциям из первого котировального списка Московской биржи. Этот интервал включал несколько контрастных фаз – постковидное восстановление, шок 2022 года и последующую перестройку рынка, что позволило оценить поведение моделей как в «нормальных» условиях, так и в периоды выраженных структурных сдвигов и стрессов. В качестве исходных данных использовались

скорректированные ценовые ряды акций с учётом корпоративных событий, а также признаки, сформированные на основе информации Московской биржи и Банка России.

Признаковое описание узлов включало два блока: динамику доходности (текущая логарифмическая доходность и её лаги за пять предыдущих периодов) и набор технических индикаторов, описывающих волатильность, тренд, импульс и относительную силу. Графовая часть методологии строилась так: на каждом окне по истории последних 60 торговых дней вычислялась матрица попарной дистанционной корреляции доходностей, по ней формировался пороговый граф, в котором рёбра проводились только для пар с корреляцией выше заданного порога. На этом графе жадной эвристикой выделялось независимое множество вершин: итеративно выбиралась вершина минимальной степени, добавлялась во множество, а её соседи исключались из рассмотрения. Такой алгоритм не гарантирует глобального максимума, но позволяет эффективно находить крупные независимые множества для графов практического размера. Экономически этот шаг интерпретировался как выделение набора акций без сильных взаимных связей при выбранном пороге, то есть структурный шаг диверсификации. По вершинам найденного множества строился подграф секторального графа, отражающий отраслевую принадлежность эмитентов и служащий графовой подложкой для обучения модели MIS+GAT (см. рис. 1).

Рис. 1. Положение максимального независимого множества (квадраты) в корреляционной сети для дат 28.10.2021 (слева) и 10.06.2025 (справа).

Использование дистанционной корреляции мотивировано тем, что она реагирует на общую (в том числе нелинейную и немонотонную) зависимость между доходностями и обращается в ноль только при независимости, что делает её более информативной мерой связи по сравнению с классическими линейными и ранговыми коэффициентами. Горизонт в 60 торговых дней задаёт компромисс между необходимостью достаточно быстро учитывать изменения структуры совместной динамики акций и обеспечением статистически устойчивых оценок корреляций.

Обучение модели выполнялось в постановке прямой портфельной оптимизации с целевой функцией типа Марковица, в которой совместно минимизируется квадратичный риск портфеля и максимизируется его ожидаемая доходность:

$$\mathcal{L}(w) = \alpha w^T \Sigma w - \beta \mu^T w,$$

где w – вектор портфельных весов;

Σ – ковариационная матрица доходностей;

μ – вектор ожидаемых доходностей;

$\alpha > 0$ и $\beta > 0$ задают относительную важность риска и доходности.

В базовой конфигурации более высокий вес придавался компоненте доходности (соотношение «4 к 1» в пользу доходности относительно риска), что отражало ориентацию на максимизацию доходности при сохранении существенного контроля над уровнем риска.

Используемая графовая модель представляла собой двухслойную архитектуру графовой сети внимания: два последовательно применённых слоя GAT-свёртки агрегировали информацию от соседних вершин, после чего завершающий полносвязный слой с нормировкой по экспоненциальной функции (softmax) формировал вектор неотрицательных портфельных весов, суммирующийся к единице. Для контроля переобучения использовалась совокупность архитектурных и процедурных приёмов: в слоях GAT применялись случайное отключение нейронов (dropout) и слой нормализации (LayerNorm), в алгоритме адаптивной оптимизации AdamW – штраф за величину весов (weight decay); обучение сопровождалось ранней остановкой и обрезкой градиента. Гиперпараметры архитектуры и режима обучения подбирались однократно для базовой модели GAT и затем фиксировались для всех роллов и всех сравниваемых конфигураций, включая различные значения порога MIS, что снижало риск подгонки под отдельные временные участки и модели. Кроме того, каждая конфигурация модели обучалась при нескольких значениях начального зерна случайности, а основные показатели усреднялись по сериям запусков и подвергались статистическому анализу.

Оценка устойчивости результатов выполнялась в схеме скользящей валидации во времени (walk-forward), показывающей последовательную переоценку портфеля. Графы строились каждые 20 торговых дней и объединялись в роллы, каждый из которых включал 20 графов для обучения, 5 – для валидации и 1 – для теста; затем окно сдвигалось на один шаг, модель переобучалась и тестировалась на следующем ролле. Параметры модели настраивались только по обучающей части, валидация использовалась для выбора момента ранней остановки по критерию максимального роста капитала, а итоговые метрики считались только на отложенном тестовом интервале. Всего было рассмотрено 37 тестовых окон, что позволяло анализировать распределение эффективности модели по множеству почти независимых временных отрезков.

Порог MIS-фильтрации выбирался адаптивно: на каждом шаге из дискретного набора значений $\tau \in \{0.2, 0.3, \dots, 0.8\}$ подбиралось такое, при котором равновзвешенный MIS-портфель показывал наивысшую доходность на тестовом интервале предыдущего ролла; на текущем шаге этот порог использовался для построения MIS и соответствующего подграфа в MIS+GAT. В качестве базовых стратегий рассматривались: графовая GAT без MIS-фильтрации (для оценки вклада структурного отбора при фиксированной графовой архитектуре), равновзвешенный MIS-портфель (для выделения эффекта самой структурной диверсификации), многослойный перцептрон (MLP) без графовой структуры (для проверки пользы учёта сетевых связей), портфель минимальной дисперсии (классический статистический эталон, нацеленный на минимизацию риска), а также рыночный индекс IMOEX как практический бенчмарк. Такой набор бейзлайнов позволяет разложить вклад графовой архитектуры, MIS-фильтрации и адаптивного распределения весов и убедиться, что улучшение метрик связано именно с учётом сетевой структуры и разрежением входного графа, а не с переобучением или спецификой настройки.

Результаты. Для описания поведения рынка в рассматриваемый период сначала был проведён анализ динамики плотности и модульности рыночных графов, построенных по дистанционной корреляции доходностей с фиксированным порогом 0,5. Выбор такого

порога представляет собой компромисс между удалением слабых, шумовых связей и сохранением достаточного числа рёбер: при меньших порогах граф быстро становится почти полным, при более высоких – распадается на изолированные компоненты. Плотность характеризует долю реализованных связей между акциями и отражает степень «сжатости» и взаимосвязанности рынка, тогда как модульность показывает выраженность кластерной структуры и усиление внутри-кластерной связанности при относительном ослаблении связей между кластерами.

Условно выделены несколько характерных режимов: пост-COVID восстановление в 2020 – начале 2021 года, ралли 2021 года, геополитический кризис 2022 года и формирование новой структуры рынка в 2023–2025 годах. На рис. 2 показана эволюция плотности и модульности во времени: в докризисной части выборки наблюдалась умеренная плотность при повышенной модульности (фрагментированная структура с выраженными секторальными группами), в фазе стресса 2022 года плотность заметно возрастала, а модульность снижалась (более однородное совместное движение и «схлопывание» кластеров), тогда как в 2023–2025 годах фиксировалось частичное восстановление кластеризации на новом уровне плотности, указывающее на структурный сдвиг в конфигурации связей.

Рис 2. Динамика плотности и модульности порогового корреляционного графа

Переходя от характеристик всего графа к отдельным вершинам, был проведён анализ центральности тикеров по двум метрикам: взвешенной степени и посредничеству. Взвешенная степень отражает суммарную силу связей акции с другими бумагами и показывает, насколько плотно тикер интегрирован в сеть и важен для ядра совместного движения рынка. Посредничество измеряет, как часто вершина лежит на кратчайших путях между другими узлами, и тем самым выделяет бумаги-«мосты», через которые передаются шоки между кластерами и сегментами рынка.

На основе этих показателей для каждой фазы были выделены по пять тикеров с наибольшими значениями взвешенной степени и посредничества. Во всех режимах в ядро по степени стабильно входят обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (SBER, SBERP), а также, в ряде фаз, ВТБ (VTBR) и крупнейшие нефтегазовые эмитенты (TATN, ROSN), что подтверждает формирование структурного ядра рынком вокруг ограниченного круга банковских и нефтегазовых компаний. В фазу пост-COVID восстановления и ралли 2021 года к ним добавляются MTLRP и IRAO, а в 2023–2025 годах — MAGN, отражая временное усиление отдельных отраслей в период трендовых

движений и перестройки структуры.

Показатели посреднической центральности выделяют более подвижное множество ключевых вершин. В большинстве режимов среди лидеров остаются SBER и SBERP, а также VTBR, однако в разные фазы к ним добавляются MTLRP, RTKM, NVTK и AFKS, которые берут на себя роль «мостов» между банковским ядром и энергетическими, телекоммуникационными и промышленными сегментами рынка. В фазе геокризиса 2022 года особенно выделяются AFKS, ROSN и бумаги крупнейших банков, что указывает на концентрацию каналов распространения шоков в узком круге конгломератов и нефтегазовых эмитентов. В 2023–2025 годах список вершин с максимальным посредничеством сужается преимущественно до SBER, SBERP, AFKS, ROSN и IRAO, то есть «мостовая» функция ещё сильнее концентрируется в ограниченном наборе эмитентов. В совокупности это показывает, что устойчивое ядро рынка формируется вокруг нескольких системообразующих банков и нефтегазовых компаний, тогда как периферийные и мостовые роли перераспределяются от фазы к фазе, отражая смену доминирующих отраслевых историй и точек концентрации системного риска.

Далее рассматривалась динамика максимальных независимых множеств, выделяемых на тех же корреляционных графах. Размер MIS интерпретировался как число «эффективно независимых» акций в момент времени, то есть максимально возможный размер набора бумаг, не связанных между собой рёбрами при данном уровне порога.

На рис. 3 показана эволюция размера MIS: в фазах пост-COVID восстановления и ралли 2021 года независимое множество существенно больше, чем в период геополитического стресса 2022 года, когда оно резко сжимается, отражая почти полную синхронизацию движения бумаг; в 2023–2025 годах наблюдается частичное восстановление, но без возвращения к докризисным уровням, что указывает на сокращение эффективной размерности рынка.

Рис. 3. Размер максимального независимого множества во времени

Одного размера недостаточно, поэтому для каждого момента времени дополнительно вычислялась средняя абсолютная корреляция между акциями внутри MIS. На рис. 4 видно, что в фазах пост-COVID восстановления и ралли 2021 года внутренняя корреляция остаётся сравнительно низкой, тогда как в геокризис 2022 года и отдельных подфазах новой структуры 2023–2025 годов она заметно повышается: даже «наименее взаимосвязанный» поднабор рынка становится значительно более однородным, а его диверсификационная эффективность снижается.

Анализ попаданий отдельных тикеров в MIS показал сильную неоднородность структуры этих попаданий. Для каждой акции была посчитана доля дат, в которые она

входила в независимое множество. Наибольшую частоту демонстрирует AQUA (продукты и напитки), входящая в MIS примерно в 60% дат; ненамного отстают PHOR, SFIN, PLZL, SELG, а также ряд банков и девелоперов (CBOM, BSPB, MOEX, PIKK, LSRG) с долями порядка 40–55%. В результате ядро максимальных независимых множеств формируется вокруг узкой группы эмитентов из секторов продуктов питания и напитков, удобрений, драгоценных металлов, девелопмента и отдельных финансовых организаций, которые систематически оказываются на периферии корреляционной структуры и выступают устойчивыми «антикорреляционными опорами» рынка, задавая базу для менее коррелированных и более диверсифицированных портфелей.

Рис. 4. Средняя абсолютная корреляция внутри максимального независимого множества

В совокупности анализ размера, внутренней корреляции и состава MIS показывает, что в спокойных режимах независимые множества крупнее и менее взаимосвязаны, тогда как в стрессовые периоды сильно сжимаются и становятся более однородными, то есть MIS-фильтрация действительно выделяет структурно «защитный» поднабор акций, но остаётся чувствительной к уровню порога и текущему режиму. На следующем шаге этот структурный фильтр был встроен в модель MIS+GAT: MIS использовалось как отправная точка для построения подграфа, на котором обучается сеть внимания. В серии экспериментов с фиксированными порогами дистанционной корреляции более жёсткая фильтрация (малый порог, небольшие независимые множества) в большинстве случаев обеспечивала итоговый капитал и профиль просадок часто лучше базового GAT без MIS-фильтрации, тогда как при слишком мягких порогах преимущества частично исчезали и при высоких значениях порога могли переходить в ухудшение результатов. Нелинейный характер этой зависимости показал, что фиксированный порог делает стратегию режим-зависимой и тем самым мотивировал переход к адаптивному выбору порога, при котором сила MIS-фильтрации подстраивается под текущую структуру корреляций.

Адаптивная MIS+GAT-стратегия оценивалась в серии из 10 запусков с различными значениями начального зерна случайности (seed); все метрики усреднялись по этим запускам, что снижало влияние случайных флуктуаций. В сводной таблице (табл. 1) приведены усреднённые значения итогового капитала, коэффициента Шарпа, максимальной просадки и средневзвешенной внутрипортфельной корреляции для адаптивной стратегии и базовых моделей, а также процентное изменение этих показателей относительно базовой графовой модели. Адаптивная MIS-стратегия демонстрирует существенный отрыв от всех бенчмарков. Устойчивость различий проверялась с помощью

парных статистических тестов «адаптивная MIS+GAT – GAT» на уровне сидов: во всех четырёх метриках средний сдвиг имеет «правильный» знак, бутстраповые 95-процентные доверительные интервалы не содержат нуля, а скорректированные р-значения указывают на высокую статистическую значимость эффекта.

Таблица 1. Сравнение адаптивной стратегии MIS+GAT с базовыми стратегиями

Сценарий	Итоговый капитал		Коэффициент Шарпа		Максимальная просадка		Средневзвешенная внутрипортфельная корреляция	
	(знач., % к GAT)	(знач., % к GAT)	(знач., % к GAT)	(знач., % к GAT)	(знач., % к GAT)	(знач., % к GAT)	(знач., % к GAT)	(знач., % к GAT)
MIS+GAT	2.68	55.8%	0.84	157.5%	-0.17	34.7%	0.29	-43.2%
GAT	1.72	-	0.32	-	-0.26	-	0.50	-
MLP	1.52	-11.6%	0.16	-52.1%	-0.31	-18.0%	0.48	-3.9%
Марковиц	1.28	-25.9%	-0.10	-132.2%	-0.33	-26.7%	0.47	-6.7%
MIS равновзвеш.	1.97	14.5%	0.51	57.0%	-0.21	21.8%	0.31	-38.0%
ИМОЕХ	1.34	-22.3%	-0.03	-108.8%	-0.30	-11.9%	-	-

Дополняет картину график итогового капитала во времени (рис. 5): видно, что примерно с седьмого ролла траектория MIS+GAT начинает устойчиво обгонять все бейзлайны и сохраняет преимущество до конца периода тестирования.

Рис.5. Средний кумулятивный капитал MIS+GAT и бейзлайнов

Покадровый анализ по роллам показывает, что при сравнении простой доходности по парам «адаптивная MIS+GAT, GAT» стратегия выигрывает более чем в 60% окон и в 60–65% пар «сид, ролл», при этом средний сдвиг статистически значим, а доверительный интервал не включает нуль. Это означает, что преимущество адаптивной MIS-стратегии проявляется на значительной части выборки и не является следствием отдельных удачных эпизодов. Дополнительный режимный анализ показывает, что выигрыш адаптивной MIS особенно велик в «медвежьих» окнах, когда базовый GAT показывает отрицательную доходность: в этих роллах доля побед стратегии достигает 79%. Таким образом, адаптивная MIS-фильтрация не только повышает средние показатели доходности и коэффициента Шарпа, но и работает как защитный механизм в неблагоприятных

рыночных фазах, снижая глубину просадок при сохранении конкурентной доходности в более спокойные периоды.

Анализ распределения коэффициентов внимания в модели MIS+GAT показал, что после структурной фильтрации веса концентрируются на меньшем числе рёбер. Энтропия внимания в обоих слоях GAT систематически снижается по сравнению с базовой моделью без MIS, а распределения приращений энтропии для обоих слоёв смещены в область отрицательных значений (рис. 6). Это указывает на более «сфокусированное» использование подмножества связей по сравнению с исходным графом.

Рис. 6. Распределение приращения энтропии внимания

Обсуждение результатов. Полученные результаты подтверждают выдвинутую гипотезу о том, что структурная фильтрация корреляционной сети с помощью максимального независимого множества улучшает поведение графовой портфельной стратегии. Адаптивная MIS+GAT-модель устойчиво превосходит базовый GAT-подход и классические бенчмарки по совокупности метрик доходности, риска и диверсификации, что указывает на практическую значимость учёта сетевой структуры рынка через MIS-фильтр.

Сопоставляя результаты с существующими работами по применению графовых моделей в финансах, можно выделить два ключевых отличия. Прежние подходы, как правило, принимали структуру корреляционной сети почти как данность: граф строился по сырым или грубо отфильтрованным корреляциям, а основное внимание уделялось усложнению архитектуры модели. В представленной работе акцент смещён на саму структуру: показано, что аккуратная конфигурация графа с помощью максимальных независимых множеств даёт заметный прирост качества портфеля и устойчивости к смене рыночных режимов, особенно в «медвежьих» фазах. Кроме того, если в классической портфельной литературе регуляризация обычно затрагивает ковариационную матрицу или веса активов, то здесь роль «регуляризатора» переносится на уровень сети взаимосвязей, в которую встроена модель внимания. В результате структурный отбор связей выступает равноправным инструментом управления риском и сложностью модели, а не только вспомогательным этапом предобработки данных.

Отдельного рассмотрения заслуживает поведение механизма внимания в MIS+GAT-модели. Снижение энтропии и концентрация весов на ограниченном числе рёбер согласуются с идеей о том, что предварительная структурная фильтрация убирает избыточные и шумовые связи, позволяя модели сосредоточиться на структурно и экономически значимых взаимодействиях. В этом смысле MIS-фильтрация выступает не только как средство улучшения метрик доходности, риска и диверсификации, но и как

способ сделать работу графовой нейросети более прозрачной с точки зрения сетевой структуры рынка, что важно для практического применения в управлении активами.

Положительный эффект адаптивной MIS-фильтрации в связке с многослойным персептроном показывает, что структурный отбор по корреляционному графу работает не только в рамках графовых архитектур. MIS в этом контексте выступает как общий структурный фильтр над сетью взаимосвязей между активами, который может усиливать широкий спектр портфельных алгоритмов – от классических моделей среднего–дисперсии до современных нейросетевых предсказателей. Тем самым сетевую информацию можно систематически использовать уже на этапе предобработки признаков, а не только при построении явных графовых моделей.

Заключение. Выполненное исследование показало, что использование графовых представлений рынка и комбинаторных методов на уровне структуры сети может служить самостоятельным каналом улучшения портфельных стратегий, а не лишь вспомогательным этапом предобработки данных. Адаптивная фильтрация корреляционного графа с помощью максимальных независимых множеств позволила соединить идеи сетевого анализа, диверсификации и обучения с учителем в единой архитектуре и тем самым дополнить классические подходы к работе с ковариационными матрицами и факторами.

Практический результат состоит в том, что на выбранном наборе российских акций удалось построить стратегию, которая сохраняет чувствительность к динамике связей между бумагами, но одновременно избавляется от значительной части избыточных зависимостей и сосредотачивает внимание модели на структурно значимых взаимодействиях. Дополнительный анализ внутренних механизмов показал, что после фильтрации модель опирается на более компактное и устойчивое подмножество рёбер, что сближает её поведение с экономической интуицией о «ядре» рынка и ключевых каналах передачи шоков.

В сумме полученные результаты позволяют рассматривать адаптивную фильтрацию на уровне графа как перспективное направление развития методов управления портфелем. Её дальнейшее развитие связано с проверкой на иных выборках и рынках, углублением учёта рыночных режимов и интеграцией с более реалистичными сценариями торговли, что открывает пространство для последующих теоретических и прикладных исследований.

Список литературы

1. Markowitz, H. Portfolio Selection // The Journal of Finance. 1952. Vol. 7, no. 1. P. 77–91.
2. Sharpe, W.F. Mutual Fund Performance // The Journal of Business. 1966. Vol. 39, no. S1. P. 119–138.
3. Engle, R. Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models // Journal of Business & Economic Statistics. 2002. Vol. 20, no. 3. P. 339–350.
4. Jagannathan Ravi, Ma Tongshu. Risk Reduction in Large Portfolios: Why Imposing the Wrong Constraints Helps // The Journal of Finance. 2003. Т. 58, № 4. P. 1651–1684.
5. Mantegna, R.N. Hierarchical Structure in Financial Markets // The European Physical Journal B. 1999. Vol. 11, no. 1. P. 193–197
6. A Tool for Filtering Information in Complex Systems / M. Tumminello, T. Aste, T. Di Matteo et al. // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2005. Vol.102, no. 30. P. 10421–10426.
7. Millington T., Niranjana M. Partial Correlation Financial Networks // Applied

Network Science. 2020. Vol. 5, no. 1. P. 11.

8. Dominating Clasp of the Financial Sector Revealed by Partial Correlation Analysis of the Stock Market / D. Y. Kenett, M. Tumminello, A. Madi et al. // PLoS ONE. 2010. Vol. 5, no. 12. P. e15032.

9. Correlation-Diversified Portfolio Construction by Finding Maximum Independent Set in Large-Scale Market Graph / R. Hidaka, Y. Hamakawa, J. Nakayama et al. // IEEE Access. 2023. Vol. 11. P. 142979–142991.

10. Veličković P., Cucurull G., Casanova A. et al. Graph Attention Networks. Preprint on arXiv. 2018.

11. A Comprehensive Survey on Graph Neural Networks / Z. Wu, S. Pan, F. Chen et al. // IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. 2021. Vol. 32, no. 1. P. 4-24.

12. Temporal and Heterogeneous Graph Neural Network for Financial Time Series Prediction / S. Xiang, D. Cheng, C. Shang et al. // Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management. 2022. P. 3584–3593.

13. Jang J., Oh D., Park S. Combining Graph Attention Networks and Modern Portfolio Theory for Enhanced Stock Portfolio Optimization. Preprint on SSRN. 2024.

14. Визгунов, А.Н. Применение рыночных графов к анализу фондового рынка России / А.Н. Визгунов, Б.И. Гольденгорин, В.А. Замаев [и др.] // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2012. – № 3(15). – С. 66–81.

15. Comparative Analysis of Financial Network Topology for the Russian, Chinese and US Stock Markets / V. Balash, S. Sidorov, A. Faizliev et al. // WSEAS Transactions on Business and Economics. 2020. Vol. 17. P. 120–132.

16. Eratalay M. H., Vladimirov E. Mapping the Stocks in MICEX: Who Is Central to the Moscow Stock Exchange? // SSRN Electronic Journal. 2018.

17. Shternshis A., Mazzarisi P., Marmi S. Efficiency of the Moscow Stock Exchange Before 2022 // Entropy. 2022. Vol. 24, no. 9. P. 1184.

18. Гребенников, Н.Э. Применение алгоритмов машинного обучения для оптимизации портфеля ценных бумаг // Управленческий учет. – 2025. – № 2. – С. 240–249.

19. РБК. Топ-5 потрясений инвесторов на российском рынке в 2022 году // РБК Инвестиции. – 2023. – URL: <https://www.rbc.ru/quote/news/article/63a9aac99a79476688cf5ed6> (дата обращения: 25.04.2026).

20. Forbes Россия. «Индекс страха» российского рынка акций в 2025 году достиг максимума за 10 лет // Forbes Россия. 2026. – URL: <https://www.forbes.ru/investicii/553842-indeks-straha-rossijskogo-rynka-akcij-v-2025-godu-dostig-maksimuma-za-10-let> (дата обращения: 25.04.2026).

21. Московская Биржа. Частные инвесторы в 2025 году вложили в ценные бумаги на Мосбирже рекордные 2,5 трлн рублей // Московская Биржа. – 2026. – URL: <https://www.moex.com/n96827> (дата обращения: 25.04.2026).

22. Альфа-Банк. Результаты народного портфеля в 2025 году // Альфа-Банк. – 2026. – URL: <https://alfabank.ru/alfa-investor/t/rezultaty-narodnogo-portfelya-v-2025-godu/> (дата обращения: 25.04.2026)

Куликов Александр Владимирович, канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры высшей математики, ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», Долгопрудный, Россия

E-mail: kulikov.alexandr@phystech.edu

ORCID: 0000-0002-3963-0814

Панайоту Элина Михайловна, магистрант центра «Пуск», направление «Науки о данных», ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», Долгопрудный, Россия

E-mail: panaiotu.em@phystech.edu

ORCID: 0009-0002-1601-4856

Поступила в редакцию 17.05.2026 г.

UDC 336.767.2

DOI 10.5281/zenodo.20970581

KULIKOV Alexander¹,
PANAGIOTOU Elina¹

¹Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University), Institutskiy Lane, 9, Dolgoprudny, Moscow Region, Russia, 141701

NETWORK-BASED METHODS OF PORTFOLIO OPTIMIZATION: MAXIMUM INDEPENDENT SETS AND GRAPH ATTENTION NETWORKS IN THE RUSSIAN STOCK MARKET

The paper develops and empirically evaluates a portfolio optimization approach based on graph neural networks with an attention mechanism (Graph Attention Network, GAT), combined with a preliminary structural filtering of the asset universe using the Maximum Independent Set (MIS) and an adaptive correlation threshold. In addition, the study provides a concise analysis of the Russian equity market graph characteristics and the dynamics of maximum independent sets. The empirical dataset consists of liquid Russian equities traded on the MOEX over the period 2020–2025, covering both calm regimes and stress episodes accompanied by structural breaks.

The proposed method is compared with the market index, classical portfolio strategies, a multilayer perceptron, and a graph-based model without MIS filtering within a walk-forward time-series validation scheme. The results show that incorporating MIS with an adaptive threshold leads to substantial improvements across all key metrics relative to the baseline GAT model without filtering: on average, final portfolio value increases by about 56%, the Sharpe ratio by about 157%, the maximum drawdown in absolute value decreases by 35%, and the average within-portfolio correlation falls by 43%. The performance gain is particularly pronounced in down-market phases, when the baseline GAT yields negative returns. An entropy-based analysis of the attention coefficients indicates that MIS filtering makes the model's attention more concentrated, reallocating it towards a small number of structurally important edges and reducing the impact of noisy connections.

Key words: *diversification, portfolio optimization, Russian stock market, dependency network, maximum independent set, graph attention networks, Sharpe ratio.*

References

1. Markowitz H. (1952) Portfolio Selection. *The Journal of Finance*. Vol. 7, no. 1. Pp. 77–91.
2. Sharpe, W.F. (1966) Mutual Fund Performance. *The Journal of Business*. Vol. 39, no. S1. Pp. 119–138.
3. Engle, R. (2002) Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models. *Journal of Business & Economic Statistics*. Vol. 20, no. 3. Pp. 339–350.
4. Jagannathan R., Ma T. (2003) Risk Reduction in Large Portfolios: Why Imposing the Wrong Constraints Helps. *The Journal of Finance*. Vol. 58, no. 4. Pp. 1651–1684.
5. Mantegna, R.N. (1999) Hierarchical Structure in Financial Markets. *The European Physical Journal B*. Vol. 11, no. 1. Pp. 193–197.
6. Tumminello M., Aste T., Di Matteo T. et al. (2005) A Tool for Filtering Information in Complex Systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. Vol. 102, no. 30. Pp. 10421–10426.
7. Millington T., Niranjana M. (2020) Partial Correlation Financial Networks. *Applied Network Science*. Vol. 5, no. 1. Article 11.

8. Kenett D.Y., Tumminello M., Madi A. et al. (2010) Dominating Clasp of the Financial Sector Revealed by Partial Correlation Analysis of the Stock Market. *PLoS ONE*. Vol. 5, no. 12. e15032.
9. Hidaka R., Hamakawa Y., Nakayama J. et al. (2023) Correlation-Diversified Portfolio Construction by Finding Maximum Independent Set in Large-Scale Market Graph. *IEEE Access*. Vol. 11. Pp. 142979–142991.
10. Veličković P., Cucurull G., Casanova A. et al. (2018) Graph Attention Networks. *arXiv preprint*. arXiv:1710.10903.
11. Wu Z., Pan S., Chen F. et al. (2021) A Comprehensive Survey on Graph Neural Networks. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*. Vol. 32, no. 1. Pp. 4–24.
12. Xiang S., Cheng D., Shang C. et al. (2022) Temporal and Heterogeneous Graph Neural Network for Financial Time Series Prediction. Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management. Pp. 3584–3593.
13. Jang J., Oh D., Park S. (2024) Combining Graph Attention Networks and Modern Portfolio Theory for Enhanced Stock Portfolio Optimization. *SSRN preprint*.
14. Vizgunov A.N., Goldengorin B.I., Zamaraev V.A. et al. (2012) Application of Market Graphs to the Analysis of the Russian Stock Market. *Journal of the New Economic Association*. No. 3(15). Pp. 66–81. (In Russian).
15. Balash V., Sidorov S., Faizliev A. et al. (2020) Comparative Analysis of Financial Network Topology for the Russian, Chinese and US Stock Markets. *WSEAS Transactions on Business and Economics*. Vol. 17. Pp. 120–132.
16. Eratalay M.H., Vladimirov E. (2018) Mapping the Stocks in MICEX: Who Is Central to the Moscow Stock Exchange? *SSRN Electronic Journal*.
17. Shternshis A., Mazzarisi P., Marmi S. (2022) Efficiency of the Moscow Stock Exchange Before 2022. *Entropy*. Vol. 24, no. 9. Article 1184.
18. Grebennikov, N.E. (2025) Application of Machine Learning Algorithms to the Optimization of a Securities Portfolio. *Management Accounting*. No. 2. Pp. 240–249. (In Russian).
19. RBC. Top-5 Shocks for Investors on the Russian Market in 2022 // RBC Investments. 2023. URL: <https://www.rbc.ru/quote/news/article/63a9aac99a79476688cf5ed6> (accessed: 25.04.2026). (In Russian).
20. Forbes Russia. The “Fear Index” of the Russian Equity Market in 2025 Reached Its 10-Year High // Forbes Russia. 2026. URL: <https://www.forbes.ru/investicii/553842-indeks-straha-rossijskogo-rynka-akcij-v-2025-godu-dostig-maksimuma-za-10-let> (accessed: 25.04.2026). (In Russian).
21. Moscow Exchange. Retail Investors Invested a Record 2.5 Trillion Rubles in Securities on the Moscow Exchange in 2025 // Moscow Exchange. 2026. URL: <https://www.moex.com/n96827> (accessed: 25.04.2026). (In Russian).
22. Alfa-Bank. Performance of the “People’s Portfolio” in 2025 // Alfa-Bank. 2026. URL: <https://alfabank.ru/alfa-investor/t/rezultaty-narodnogo-portfelya-v-2025-godu/> (accessed: 25.04.2026). (In Russian).

Kulikov Alexander, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University), Dolgoprudny, Russia
E-mail: kulikov.alexandr@phystech.edu
ORCID: 0000-0002-3963-0814

Panagiotou Elina, Master's student at the "Pusk" Center, Data Science program, Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University), Dolgoprudny, Russia

E-mail: panaiotu.em@phystech.edu

ORCID: 0009-0002-1601-4856

Received 17.05.2026